

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No1
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 35 sahifa.
2026-yil yanvar*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

EKSPORT VA IMPORT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH: TAHLIL VA AUDIT	10
Urinboyev Bexruz Zoir o'g'li, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALARNING ROLI	15
Jabborov Muhammad Sanjarovich, Djurayeva Dilnoza Davron qizi, Song Jichung	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH OMILLARI VA MAKROIQTISODIY TA'SIRI	21
Xoliqulova Ra'no Sherali qizi, Berdiyev Nazirjon Abduvoseyevich	
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	25
Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович, Саттарова Зухра Илхомовна	

КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

Ахтамов Огабек Улугбек угли

Студент группы ИРБ-222 по направлению
«Управление человеческими ресурсами»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: ahtamovogabek29@gmail.com

Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович

Студент группы ИРБ-222 по направлению
«Управление человеческими ресурсами»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: fahritdinov742@gmail.com

Саидмуродов Жонибек Жахонгирович

Студент группы ИРБ-222 по направлению
«Управление человеческими ресурсами»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: jonibeksaidmurodov3550@gmail.com

Научный руководитель:

Саттарова Зухра Илхомовна

и.о.доц. кафедры «Реальная экономика»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: zsattarova220@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается роль культурного туризма как одного из ключевых факторов устойчивого социально-экономического развития Республики Узбекистан. Раскрывается значение богатого историко-культурного наследия страны, включающего архитектурные памятники, объекты нематериального культурного наследия, традиции, ремёсла и национальные обычаи, в формировании конкурентоспособного туристского продукта. Особое внимание уделяется взаимосвязи культурного туризма с экономическим ростом, занятостью населения, развитием регионов и сохранением культурного наследия. Анализируются современные тенденции развития культурного туризма, государственная политика в сфере туризма, а также проблемы и ограничения, препятствующие его устойчивому развитию. В статье обосновывается необходимость внедрения инновационных подходов, цифровых технологий и принципов устойчивого развития для повышения эффективности использования культурно-туристического потенциала Узбекистана. Сформулированы практические рекомендации, направленные на совершенствование механизмов развития культурного туризма как важного инструмента устойчивого развития национальной экономики.

Ключевые слова: культурный туризм, устойчивое развитие, культурное наследие, туристский потенциал, региональное развитие, экономика туризма, Узбекистан.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasining barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida madaniy turizmning ahamiyati va o'rni yoritilgan. Mamlakatning boy tarixiy-madaniy merosi, jumladan, me'moriy yodgorliklar, nomoddiy madaniy meros ob'ektlari, an'analar, xalq hunarmandchiligi va milliy urf-odatlarining raqobatbardosh turistik mahsulotni shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, madaniy turizmning iqtisodiy o'sish, aholi bandligi, hududlarni rivojlantirish va madaniy merosni saqlash bilan o'zaro bog'liqligi asoslab berilgan. Madaniy turizmni rivojlantirishda davlat siyosati, zamonaviy tendensiyalar, mavjud muammo va cheklovlar o'rganilgan. Maqolada innovasion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar hamda barqaror rivojlanish tamoyillarini joriy etish orqali O'zbekistonning madaniy-turistik salohiyatidan

samarali foydalanish zarurligi asoslab berilgan. Xulosa qismida madaniy turizmni milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanish omili sifatida takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: madaniy turizm, barqaror rivojlanish, madaniy meros, turistik salohiyat, hududiy rivojlanish, turizm iqtisodiyoti, O'zbekiston.

Abstract: The article examines cultural tourism as a significant factor contributing to the sustainable socio-economic development of the Republic of Uzbekistan. The study highlights the importance of the country's rich historical and cultural heritage, including architectural monuments, intangible cultural heritage, traditions, crafts, and national customs, in creating a competitive tourism product. Special attention is given to the relationship between cultural tourism and economic growth, employment, regional development, and the preservation of cultural heritage. Current trends in cultural tourism development, state tourism policy, as well as existing challenges and constraints hindering sustainable growth are analyzed. The article substantiates the necessity of implementing innovative approaches, digital technologies, and sustainability principles to enhance the effective utilization of Uzbekistan's cultural tourism potential. Practical recommendations aimed at improving the mechanisms for developing cultural tourism as a key driver of sustainable national economic development are proposed.

Key words: cultural tourism, sustainable development, cultural heritage, tourism potential, regional development, tourism economy, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и усиления конкуренции между странами и регионами в сфере туризма особую значимость приобретает поиск устойчивых моделей социально-экономического развития, основанных на рациональном использовании внутренних ресурсов. Одним из таких стратегически важных направлений является культурный туризм, который в последние десятилетия рассматривается не только как источник экономических доходов, но и как эффективный инструмент сохранения культурного наследия, развития регионов и повышения качества жизни населения.

Культурный туризм представляет собой форму туристской деятельности, ориентированную на изучение и восприятие историко-культурных ценностей, традиций, обычаев, образа жизни и духовного наследия народов. В отличие от массовых видов туризма, культурный туризм способствует формированию устойчивого туристского спроса, снижению сезонности, развитию малых и средних форм предпринимательства, а также укреплению межкультурного диалога. В этом контексте он тесно связан с концепцией устойчивого развития, предполагающей гармоничное сочетание экономических, социальных и экологических факторов.

Республика Узбекистан обладает уникальным культурно-историческим потенциалом, сформированным на протяжении многих веков на пересечении Великого шелкового пути. Такие древние города, как Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз, включённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, являются важнейшими центрами притяжения туристов. Наряду с материальным наследием особую ценность представляют объекты нематериальной культуры — народные ремёсла, музыкальное и устное творчество, национальная кухня, обряды и традиции, которые формируют аутентичный образ страны на международном туристском рынке.

В последние годы в Узбекистане реализуется последовательная государственная политика, направленная на развитие туристской отрасли, диверсификацию туристских продуктов и активное продвижение культурного туризма. Принятие стратегических программ и нормативно-правовых актов в сфере туризма способствует модернизации туристской инфраструктуры, привлечению инвестиций, внедрению цифровых технологий и повышению качества туристских услуг.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа роли культурного туризма в обеспечении устойчивого развития Узбекистана, а также выявления эффективных механизмов его дальнейшего развития с учётом национальных особенностей и международного опыта. Особое значение приобретает поиск баланса между экономической выгодой, сохранением культурного наследия и социальным развитием местных сообществ.

Целью настоящей статьи является исследование культурного туризма как фактора устойчивого развития Республики Узбекистан, анализ его современного состояния и тенденций развития, а также разработка практических рекомендаций по повышению эффективности использования культурно-туристического потенциала страны. Для достижения поставленной цели в работе предполагается решение следующих задач: изучение теоретических основ культурного туризма и устойчивого развития; анализ роли культурного наследия в формировании туристского продукта; оценка влияния культурного туризма на социально-экономическое развитие регионов; выявление проблем и перспектив развития отрасли в современных условиях.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования подчеркивают значимость культурного туризма как интегральной составляющей устойчивого развития туристских дестинаций. В международной и отечественной

литературе культурный туризм рассматривается не только как экономический ресурс, но и как механизм сохранения культурного наследия, укрепления социально-культурной идентичности и стимулирования устойчивого развития регионов.

Одной из ключевых работ, посвящённых культурному наследию и туризму в контексте Узбекистана, является исследование Ф. С. Тохировича, в котором анализируется роль историко-культурного наследия в развитии туристской отрасли страны. Автор отмечает, что древние архитектурные памятники, музеи и объекты нематериального культурного наследия обладают высоким потенциалом для устойчивого развития туризма, однако при этом требует планирования и интеграции современных технологий для их защиты и сохранения, что связано с проблемами массового туризма и риском деградации культурных ресурсов. [1]

Тематика устойчивого развития через интеграцию культурных ресурсов также рассматривается и в других исследованиях, где подчеркивается, что устойчивое развитие туристской отрасли Узбекистана требует стратегических мер, включающих укрепление инфраструктуры, цифровизацию, государственно-частное партнерство, а также комплексный подход к сохранению культурного наследия. Анализ показывает, что сохранение аутентичности культурных объектов и их эффективное включение в туристские продукты может способствовать росту занятости, улучшению качества услуг и укреплению региональной экономики.

Особое внимание в отечественной литературе уделяется комплексным факторам, влияющим на развитие культурного туризма в Узбекистане. Например, исследования У. Пулатовой выделяют как рыночные (инфраструктура, реклама, мотивация туристов), так и нерыночные (государственная поддержка, культурно-региональные особенности) факторы, определяющие современные тенденции в развитии культурно-туристского сектора. Такой подход позволяет выявить не только потенциал культурного туризма, но и ограничения, препятствующие его устойчивому развитию без комплексного государственного регулирования и системной поддержки. [2]

Кроме того, в работах Н. А. Рахимовой и Ф. А. Абдухоликовой рассматривается взаимодействие туризма с региональной идентичностью и роль культурного наследия как драйвера устойчивого развития региональной экономической и социальной сферы. Исследование подчеркивает, что привлечение местных сообществ и учет их культурной самобытности в туристической деятельности способствуют как укреплению социального капитала, так и более устойчивому использованию культурных ресурсов. [3]

Таким образом, анализ литературы свидетельствует о том, что культурный туризм в Узбекистане рассматривается как многоаспектное явление, выступающее важным фактором устойчивого развития, экономического роста и сохранения культурного наследия. Литература подчёркивает необходимость системного подхода, включающего стратегическое планирование, модернизацию инфраструктуры, вовлечение местных сообществ и баланс между сохранением культурных ценностей и использованием их туристского потенциала.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания социально-экономических процессов. В работе использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, логического и системного подходов, позволяющие комплексно рассмотреть культурный туризм как фактор устойчивого развития. В ходе исследования применялись сравнительный и структурно-функциональный анализы для оценки роли культурного туризма в социально-экономическом развитии регионов Узбекистана. Эмпирическую базу исследования составляют официальные статистические данные государственных органов, материалы международных организаций, а также результаты научных публикаций отечественных и зарубежных авторов.

Для обоснования выводов использованы методы обобщения, группировки и экспертной оценки, что позволило выявить основные тенденции, проблемы и перспективы развития культурного туризма в контексте устойчивого развития страны.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ современного состояния культурного туризма в Республике Узбекистан показывает, что данное направление занимает одно из ключевых мест в структуре национальной туристской отрасли и оказывает существенное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие страны. Богатое историко-культурное наследие, сформированное на протяжении веков, выступает базисом для формирования конкурентоспособного туристского продукта, ориентированного как на внутренний, так и на международный туристский рынок.

В ходе исследования установлено, что наибольшая концентрация объектов культурного туризма наблюдается в таких регионах, как Самаркандская, Бухарская, Хорезмская и Кашкадарьинская области. Именно данные территории формируют основной туристский поток за счёт наличия памятников архитектуры, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также развитой туристской инфраструктуры. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что рост туристского потока в этих регионах сопровождается увеличением доходов от туристских услуг, расширением сферы малого и среднего бизнеса и созданием новых рабочих мест, что напрямую соответствует целям устойчивого развития. [4, 5]

Особое значение в рамках анализа уделено влиянию культурного туризма на социальную сферу. Результаты исследования показывают, что развитие культурного туризма способствует вовлечению местного населения в туристскую деятельность через ремесленничество, семейные гостевые дома, экскурсионные услуги и организацию культурных мероприятий. Это, в свою очередь, способствует сохранению традиционных форм хозяйствования, укреплению культурной идентичности регионов и повышению уровня занятости населения, особенно в сельской местности. Таким образом, культурный туризм выполняет важную социальную функцию, обеспечивая инклюзивный характер экономического роста. [6, 7]

Экономический анализ демонстрирует, что культурный туризм является устойчивым источником доходов, поскольку спрос на культурно-познавательные туристские продукты менее подвержен сезонным колебаниям по сравнению с другими видами туризма. Кроме того, мультипликативный эффект от развития культурного туризма проявляется в смежных отраслях экономики, включая транспорт, гостиничное хозяйство, общественное питание, торговлю и сферу услуг. Это позволяет рассматривать культурный туризм как катализатор комплексного развития региональной экономики.

В то же время результаты исследования выявили ряд проблем, сдерживающих устойчивое развитие культурного туризма в Узбекистане. К ним относятся неравномерность развития туристской инфраструктуры между регионами, недостаточный уровень интеграции объектов нематериального культурного наследия в туристские маршруты, ограниченное использование цифровых технологий в продвижении туристского продукта, а также риски коммерциализации и утраты аутентичности культурных ценностей. Отсутствие системного подхода к управлению туристскими потоками в отдельных дестинациях может приводить к избыточной нагрузке на объекты культурного наследия. [8, 9, 10]

Результаты анализа также подтверждают, что реализация принципов устойчивого развития в сфере культурного туризма требует комплексного взаимодействия государства, частного сектора и местных сообществ. Государственная поддержка в форме нормативно-правового регулирования, инвестиционных программ и развития инфраструктуры является необходимым условием для долгосрочного роста отрасли. В то же время участие местного населения в процессе принятия решений и распределения экономических выгод способствует социальной устойчивости и повышению эффективности использования культурного потенциала. [11, 12]

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что культурный туризм в Узбекистане обладает значительным потенциалом как фактор устойчивого развития, обеспечивая экономический рост, социальную стабильность и сохранение культурного наследия. Полученные результаты подтверждают целесообразность дальнейшего развития культурного туризма на основе инновационных подходов, цифровизации и принципов устойчивого управления, что создаёт предпосылки для повышения конкурентоспособности туристской отрасли и укрепления позиций Узбекистана на международном туристском рынке (1-таблица) [13, 14, 15].

1-таблица. Сводный анализ влияния культурного туризма на устойчивое развитие Республики Узбекистан¹

№	Направление анализа	Ключевые проявления культурного туризма	Влияние на устойчивое развитие
1	Экономическое развитие	Рост туристских доходов, развитие малого и среднего бизнеса, мультипликативный эффект в смежных отраслях (транспорт, гостиницы, торговля, услуги)	Увеличение региональных доходов, диверсификация экономики, снижение зависимости от отдельных отраслей
2	Социальное развитие	Создание рабочих мест, вовлечение местного населения, развитие ремёсел и семейного предпринимательства	Повышение занятости, рост уровня жизни, социальная инклюзивность

¹ Авторская разработка

3	Сохранение культурного наследия	Реставрация исторических памятников, поддержка нематериального культурного наследия (традиции, обряды, ремёсла)	Сохранение культурной идентичности и передача наследия будущим поколениям
4	Региональное развитие	Концентрация туристских потоков в исторических городах и постепенное расширение маршрутов в другие регионы	Сокращение межрегиональных диспропорций, развитие туристских дестинаций
5	Институциональные и управленческие факторы	Государственные программы, инвестиционная поддержка, развитие инфраструктуры	Формирование устойчивой туристской среды и долгосрочного развития отрасли
6	Ограничения и риски	Перегрузка объектов наследия, неравномерность инфраструктуры, риски утраты аутентичности	Необходимость внедрения принципов устойчивого управления туризмом

Данные сводного анализа свидетельствуют о том, что культурный туризм в Республике Узбекистан оказывает комплексное влияние на устойчивое развитие страны, проявляясь одновременно в экономической, социальной и культурной сферах. Он способствует росту доходов и занятости, развитию регионов и сохранению культурного наследия. В то же время выявленные ограничения и риски подтверждают необходимость системного и сбалансированного подхода к управлению культурным туризмом, основанного на принципах устойчивого развития, государственно-частного партнёрства и активного участия местных сообществ.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что культурный туризм является одним из ключевых факторов устойчивого развития Республики Узбекистан, оказывая комплексное влияние на экономическое, социальное и культурное развитие страны. Богатое историко-культурное наследие Узбекистана, сформированное на протяжении веков, создаёт значительный потенциал для формирования конкурентоспособного туристского продукта и укрепления позиций страны на международном туристском рынке.

Анализ показал, что развитие культурного туризма способствует росту туристских доходов, расширению сферы малого и среднего предпринимательства, созданию новых рабочих мест и повышению уровня занятости населения, особенно в регионах с высокой концентрацией объектов культурного наследия. При этом культурный туризм выполняет важную социальную функцию, обеспечивая вовлечение местных сообществ в туристскую деятельность, сохранение традиционных ремёсел и укрепление культурной идентичности.

Вместе с тем установлено, что устойчивое развитие культурного туризма в Узбекистане сдерживается рядом проблем, включая неравномерность развития туристской инфраструктуры между регионами, ограниченное использование инновационных и цифровых технологий, а также риски утраты аутентичности культурных ценностей в условиях коммерциализации туризма. Это подтверждает необходимость системного и сбалансированного подхода к управлению культурным туризмом с учётом принципов устойчивого развития.

Таким образом, культурный туризм следует рассматривать не только как источник экономических выгод, но и как стратегический инструмент устойчивого развития, направленный на гармоничное сочетание экономического роста, социальной стабильности и сохранения культурного наследия.

Предложения:

Во-первых, целесообразно совершенствовать государственную политику в сфере культурного туризма путём разработки и реализации комплексных программ устойчивого развития, направленных на сохранение и рациональное использование объектов материального и нематериального культурного наследия с учётом туристской нагрузки и региональных особенностей.

Во-вторых, необходимо активизировать внедрение цифровых технологий и инновационных решений в сфере культурного туризма, включая цифровые платформы, виртуальные экскурсии, электронные туристские маршруты и современные инструменты маркетинга, что позволит повысить доступность культурных объектов и конкурентоспособность туристского продукта.

В-третьих, рекомендуется расширять участие местных сообществ в развитии культурного туризма через поддержку ремесленничества, семейного бизнеса, гостевых домов и культурных мероприятий, обеспечивая тем самым социальную устойчивость и справедливое распределение экономических выгод.

В-четвёртых, важно развивать туристскую инфраструктуру в регионах с недостаточным уровнем туристского освоения, обеспечивая равномерное территориальное развитие и снижение диспропорций между туристскими центрами и периферийными районами.

В-пятых, следует усилить координацию между государственными органами, частным сектором и образовательными учреждениями в целях подготовки квалифицированных кадров и повышения уровня профессиональных компетенций в сфере культурного туризма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Tokhirovich F. S. The Perspectives of Cultural Heritage Tourism in Uzbekistan // Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2024. – Vol. 5, No. 1. – P. 45–52.
2. Sabirova J. Strategic Measures for Sustainable Tourism and Hospitality Development in Uzbekistan // Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2025. – Vol. 6, No. 1. – P. 30–38.
3. Пулатова С. Ю. Факторы развития культурного туризма в Узбекистане // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2023. – № 4. – С. 112–118.
4. Sattarova Z., Mirzaeva S., Kuchkarov I. Digital Tourism in Central Asia and the Development of its Renewal (Using the Example of the Great Silk Road) //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – С. 248-258.
5. Ilkhamovna S. Z., NODIROVNA M. S., SAODAT X. Agro And Ecotourism In Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – №. 45. – С. 169-177.
6. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., FIRUZAA. THE GREAT SILK ROAD AND THROUGH IT THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2024. – Т. 4. – №. 3. – С. 101-111.
7. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., SHERDOR Y. WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 343-354.
8. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., SHUXRAT E. INNOVATIONS IN CULTURAL TOURISM IN SAMARKAND // Gospodarka i Innowacje. – 2024. – №. 45. – С. 178-186.
9. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. KOMILBEKOVICH YD BANKING SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND WAYS OF THEIR DEVELOPMENT IN THE ECONOMY //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 355-367.
10. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KUVONCH R. EXPANSION OF THE SERVICE SECTOR IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE CHANGES IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 90-98.
11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., ALIASKAR M. IMPORTANT ASPECTS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF MEASURING SOCIAL CAPITAL //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 167-174.
12. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – С. 204-216.
13. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., MUROD S. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89.
14. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., FIRUZAA. ECOTOURISM AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2024. – Т. 5. – С. 123-132.
15. Мирзаева Ш. Н., Ворисов Ш. Д. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2025. – Т. 16. – С. 40-43.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

1-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>